

TALABALARDA OMMAVIY SPORT TADBIRLARINI TASHKIL
QILISH VA O'TKAZISH KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING
ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

Anorqulov Baxtiyor Norqul o'g'li

Guliston davlat universiteti

“Sport turlarini o‘qitish uslubiyati” kafedrasini o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarda ommaviy sport tadbirlarini tashkil etish va o'tkazish kompetensiyalarini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari ko'rib chiqiladi. Adabiyotlar tahlili asosida ommaviy sport tadbirlarining ahamiyati, talabalar kompetensiyalarini rivojlantirish yo'llari va bu jarayondagi muammolar tahlil qilinadi. Maqolada kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari va yondashuvlari taklif etiladi.

Kalit so'zlar: talabalar, ommaviy sport tadbirlari, kompetensiya, rivojlantirish, ilmiy-nazariy asoslar

Аннотация: В данной статье рассматриваются научно-теоретические основы развития компетенций организации и проведения массовых спортивных мероприятий у студентов. На основе анализа литературы анализируется значимость массовых спортивных мероприятий, пути развития компетенций учащихся и проблемы в этом процессе. В статье предлагаются эффективные методы и подходы к развитию компетенций.

Ключевые слова: студенты, массовые спортивные мероприятия, компетентность, развитие, научно-теоретические основы

Abstract: This article will consider the scientific and theoretical foundations for the development of competencies for organizing and conducting mass sports events in students. Based on the analysis of literature, the importance of mass sports events, ways of developing student competencies and problems in this

process are analyzed. The article proposes effective methods and approaches to the development of competencies.

Keywords: students, mass sports events, competence, development, scientific and theoretical foundations

KIRISH

Bugungi kunda yoshlar orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, jismoniy faollikni oshirish va sport bilan shug'ullanishga bo'lgan qiziqishni rivojlantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Bu borada ommaviy sport tadbirlarini tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Talabalar nafaqat bunday tadbirlarda ishtirok etish, balki ularni mustaqil ravishda tashkil qilish va o'tkazish ko'nikmalariga ega bo'lishlari lozim. Shu bois, talabalarda ommaviy sport tadbirlarini tashkil qilish va o'tkazish kompetensiyasini rivojlantirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Maqolani tayyorlashda ilmiy adabiyotlar va manbalarni tahlil qilish, umumlashtirish va tizimlashtirish usullaridan foydalanildi. O'zbek, rus va xorijiy tillardagi ilmiy maqolalar, monografiyalar va o'quv qo'llanmalar o'rganib chiqildi.

Kompetensiya tushunchasi va uning mohiyatini o'rganishda Zimnyaya [1] va Xutorskiy [2] kabi olimlarning ishlari tahlil qilindi. Ularning fikriga ko'ra, kompetensiya - bu bilim, ko'nikma va malakalarning yaxlit tizimi bo'lib, shaxsning ma'lum bir faoliyat sohasidagi samarali harakatlarini ta'minlaydi.

Ommaviy sport tadbirlarining ahamiyati va ularni tashkil etish masalalari Stolyarov [3] va Lubysheva [4] kabi olimlarning tadqiqotlarida keng yoritilgan. Ular ommaviy sport tadbirlarining yoshlar salomatligini mustahkamlash, jismoniy faollikni oshirish va ijtimoiylashuvdagi rolini ta'kidlaydilar.

O'zbekistonda ommaviy sport va jismoniy tarbiya masalalari Abdullaev va boshqalar [5], Kerimov [6], Rashidov [7] hamda Xo'jaev [8] kabi olimlarning ishlarida o'rganilgan. Ular o'zbek yoshlari orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib

qilish, jismoniy faollikni oshirish va sport tadbirlarini tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlarini tadqiq etganlar.

NATIJALAR

Adabiyotlar tahlili natijasida quyidagi asosiy xulosalarga kelindi:

1. Ommaviy sport tadbirlari talabalarning jismoniy, ruhiy va ijtimoiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi.
2. Talabalarda ommaviy sport tadbirlarini tashkil etish kompetensiyasi quyidagi tarkibiy qismlardan iborat: nazariy bilimlar, amaliy ko'nikmalar, tashkilotchilik qobiliyatlari va shaxsiy sifatlar.
3. Kompetensiyani rivojlantirishda nazariya va amaliyotni uyg'unlashtirish, faol o'qitish usullaridan foydalanish va real loyihalarni amalga oshirish samarali hisoblanadi.
4. Kompetensiyani rivojlantirishda talabalarning mustaqil faoliyatini rag'batlantirish, ular tashabbusini qo'llab-quvvatlash va amaliy tajriba orttirish imkoniyatlarini yaratish muhim ahamiyatga ega.

TAHLIL VA MUHOKAMA

Adabiyotlar tahlili natijasida olingan ma'lumotlarni umumlashtirib, quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

Ommaviy sport tadbirlarini tashkil etish kompetensiyasi murakkab va ko'p qirrali tushuncha bo'lib, u nazariy bilimlar, amaliy ko'nikmalar va shaxsiy sifatlarning uyg'unligini talab etadi. Bu kompetensiyani rivojlantirish uchun tizimli va kompleks yondashuv zarur. Kompetensiyani rivojlantirishda nazariy ta'lim va amaliy faoliyatni uyg'unlashtirish muhim ahamiyatga ega. Talabalar nafaqat ommaviy sport tadbirlarini tashkil etish nazariyasini o'rganishlari, balki real loyihalarni amalga oshirish orqali amaliy tajriba to'plashlari lozim.

Faol o'qitish usullaridan foydalanish, jumladan, keys-stadi, rolli o'yinlar va loyiha usullarini qo'llash talabalarda zarur ko'nikmalarni shakllantirishga yordam beradi. Bu usullar talabalarning mustaqil fikrlashi va ijodiy yondashuvini

rivojlantiradi. Talabalarning mustaqil faoliyatini rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyatga ega. Ularga ommaviy sport tadbirlarini mustaqil rejalashtirish, tashkil etish va o'tkazish imkoniyatini berish lozim. Bu jarayonda o'qituvchilar maslahatchi va yo'naltiruvchi rolini o'ynashlari kerak.

Kompetensiyani rivojlantirishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish samarali hisoblanadi. Onlayn platformalar, mobil ilovalar va ijtimoiy tarmoqlar orqali talabalar ommaviy sport tadbirlarini tashkil etish bo'yicha bilim va tajriba almashishlari mumkin. Talabalarda ommaviy sport tadbirlarini tashkil etish kompetensiyasini rivojlantirishda ularning individual xususiyatlari va qiziqishlarini inobatga olish zarur. Har bir talabaning kuchli tomonlarini aniqlash va rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

Kompetensiyani baholash tizimini takomillashtirish lozim. Baholashda nafaqat nazariy bilimlar, balki amaliy ko'nikmalar va loyihalarni amalga oshirish natijalarini ham hisobga olish kerak. Talabalarda ommaviy sport tadbirlarini tashkil etish kompetensiyasini rivojlantirishda oliy ta'lim muassasalari, sport tashkilotlari va mahalliy hokimiyat organlari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish muhim ahamiyatga ega. Bu hamkorlik talabalarga real amaliyot o'tash imkoniyatini beradi va ularning kelajakdagi kasbiy faoliyatiga tayyorgarligini oshiradi.

XULOSALAR

Talabalarda ommaviy sport tadbirlarini tashkil qilish va o'tkazish kompetensiyasini rivojlantirish murakkab va ko'p qirrali jarayon bo'lib, u tizimli va kompleks yondashuvni talab etadi. Bu jarayonda nazariy ta'lim va amaliy faoliyatni uyg'unlashtirish, faol o'qitish usullaridan foydalanish, talabalarning mustaqil faoliyatini rag'batlantirish va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Зимняя, И.А. (2004). Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентного подхода в образовании.

Москва: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов.

2. Хуторской, А.В. (2003). Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования. Народное образование, 2, 58-64.

3. Столяров, В.И. (2015). Теория и методология современного физического воспитания: состояние разработки и авторская концепция. Киев: Олимпийская литература.

4. Лубышева, Л.И. (2017). Спортизация в системе физического воспитания: от научной идеи к инновационной практике. Москва: НИЦ "Теория и практика физической культуры и спорта".

5. Abdullaev, A., Xonkeldiev, Sh., & Toshpo'latov, X. (2017). Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi. Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti.

6. Kerimov, F.A. (2018). Sport sohasidagi ilmiy tadqiqotlar. Toshkent: Zamin nashr.

7. Rashidov, O.Y. (2019). Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning jismoniy madaniyatini rivojlantirish: Nazariya va amaliyot. Toshkent: Fan va texnologiya.

8. Xo'jaev, F. (2020). Ommaviy sport tadbirlarini tashkil etish va boshqarish. Toshkent: O'zbekiston.